

**БЎЛАЖАК ЎҚИТУВЧИНИНГ АКМЕОЛОГИК
КОМПЕТЕНТЛИГИНИНГ ТАРКИБИ, ТУЗИЛИШИ**

Айдын Даукеева

«Психология» кафедраси доценти

Ажиниёз номидаги Нукус Давлат Педагогика Институту

adawkeeva@mail.ru

+998 913865301

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6529516>

Аннотация: Он расказал о теоретической и практической подготовке акмеологической компетентности развития личности будущего учителя и составе, структуре акмеологической компетентности будущего учителя.

Ключевые слово: Будущий читатель, личность, акмеология, компетентность, теоретическая и практическая ответственность, структура, структура акмеологической компетентности.

Аннотация: Бўлажак ўқитувчи шахсини ривожлантиришнинг акмеологик компетенцияси назарий ва амалий тайёргарлиги ва бўлажак ўқитувчининг акмеологик компетентлигининг таркиби, тузилиши ҳақида сўз этган.

Калит сўзи: Бўлажак ўқитувчи, шахс, акмеология, компетенция, назарий ва амалий тайёргарлик, акмеологик компетентлиги таркиби, тузилиши.

Abstract: He spoke about the theoretical and practical training of the acmeological competence of the personality development of the future teacher and the composition, structure of the acmeological competence of the future teacher.

Key words: Future reader, personality, acmeology, competence, theoretical and practical responsibility, structure, structure of acmeological competence.

Касбий фаолият инсоннинг ҳаётини фаолиятида асосий ўринлардан бирини эгаллаб, мавжуд барча шакл ва усулларни қамраб олади, ижтимоий ва касбий ривожланиш омили ҳисобланади. Олий педагогик ўқув юртини тамомлаб, дипломни олгандан сўнг, бўлажак ўқитувчи ўзининг касбий ривожланиши шу ерда тугамаслигини билиши керак. Олий ўқув юртидаги ўқув жараёни шахсни ўз-ўзини ривожлантиришга, профессионалик чўққиларига йўналтириши керак. Ушбу мақсадга эришиш учун бўлажак ўқитувчини педагогик жараённи башорат қилишга, уни моделлаштириш ва бошқаришга, шу билан бирга шахсининг янада самарали касбий ва шахсий ривожланишини таъминлашга йўналтирилган, психологик хусусиятларини билишга қодир акмеологик компетентликни такомиллаштириш мумкин. Шунингдек, акмеологик компетентликнинг

моҳияти касбий соҳада шахсан муҳим натижаларга эришиш, шахсий ўсишга барқарор эҳтиёж, “Мен концепциясини” ривожлантириш, касбий аҳамиятли шахсий хусусиятларни ривожлантириш ва ижодий ҳаётга татбиқ этишга қаратилган ақлий фаолиятнинг мотивацион жараёни сифатида ифодаланиши мумкин. **Акмеологик компетенциянинг мазмуни** шахсинг касбий фаолиятга бўлган эҳтиёжи, касбий интилишлари, йўналишлари, профессионал ўзини ўзи қадрлаш даражаси билан белгиланади. Психологик ва педагогик адабиётлар таҳлили, шунингдек, уларни ўрганиш натижаларидан келиб чиқиб айтиш мумкинки, **акмеологик компетенция** шахсинг янги сифат ҳолатининг шаклланишини, рефлексия, мақсадларни белгилаш, касбий ижодкорлик билан ифодаланадиган таркибий қисмларнинг бирлашувини англатади.

Касбий ривожланиш ва шахсни шакллантириш унинг фаол ижодий фаолияти жараёнида рўй беради. Ижодкорлик инсонга хос бўлиб, унинг барча фаолият турларида намоён бўлади [1].

Ижодкорлик мутахассис ривожланишининг шарти сифатида унинг шаклланишининг барча босқичларида мавжуд. Дастлаб, бу кўпроқ ўқитувчининг ишига ўхшарди, чунки бу ерда талаба, асосан, ўқув фаолиятининг объекти ва, кейинчалик, мутахассис фаолиятининг ажралмас қисмига айланади.

Илғор хорижий ўқитувчилар: А.Комбс, С.Рожерс, А.Маслоу, В.Саймон ва бошқаларнинг фикрича, янги, динамик равишда ўзгариб турадиган яшаш шароитлари мутахассисдан янги фикрлаш даражаси, яъни ижодкорликни талаб қилади, чунки у маълумот тўплаш ва сақлаш учун компьютер технологияларидан фойдаланиши мумкин.

Сўнгги ўн йилликларда педагогик фаолиятни ижодий жараён сифатида кўриб чиқишнинг прогрессив концепцияси А.Брушлинский каби олимларнинг кўплаб нашрларида ўз аксини топди. Кўпчилик таърифларда, улар умумлаштирилган бўлишидан қатъи назар, масалан, Й.А.Пономарев таърифида ижодкорлик тараққиётга олиб борадиган ўзаро таъсир сифатида кўриб чиқилади ёки, хусусан, унинг процессуал ёки продуктив томонга йўналтирилганлиги аниқ намоён бўлади [2].

С.Л.Рубинштейн эса ижодкорликни “... янги, ўзига хос нарсаяратадиган фаолият сифатида белгилайди, бундан ташқари, бу нафақат ижодкорнинг ўз тарихи, балки фан, санъат ва ҳоказолар ривожланиш тарихини ҳам ўз ичига олади” [3]. Шунга ўхшаш нуқтаи назар А.М.Матюшкин томонидан ҳам билдирилган бўлиб, у ижодкорликни аллақачон мавжуд бўлган билим

чегараларидан чиқиб кетиш, чегараларни енгиб ўтиш, ағдариш, деб белгилайди [4].

Ижодкорликни продуктивлик нуқтаи назардан аниқлашга уринишларни акс эттирувчи юқоридаги таърифларда баъзи чекловлар мавжуд. Ижодкорликнинг моҳияти ижодий маҳсулотларда, ғоялар, хаттиҳаракатларда намоён бўлиши шубҳасиз. Шу билан бирга, ижодкорлик натижаларини тавсифлаш бизни унинг моҳиятини билишга чорлайди, аммо бу ҳодисанинг тўлиқ тасаввурини бермайди. К.Рожерс “Ижодий жараён деганда, бир томондан, шахснинг ўзига хос хусусиятлари, иккинчи томондан, материал, воқеалар, одамлар ва ҳаёт шароитлари туфайли ривожланадиган янги маҳсулотнинг ҳаракати тушунилади”, деб ёзади.

Агар ижодкорлик ўзига хос хусусиятга эга ва янгисини яратишга олиб келадиган жараён сифатида тушунилса, унда креативлик потенциал, шахснинг ички манбаи сифатида қаралади. Креативлик деганда, одамнинг стереотипик фикрлаш усулларидадан воз кечиш қобилияти тушунилади.

Смит ва Карлсон креативликни психоаналитик нуқтаи назардан кўриб чиқади, уни онга материални қабул қилиш қобилияти сифатида белгилайди. Креативлик кўп жиҳатдан намоён бўлади, бу тезлик, мослашувчанлик, аниқлик, фикрлашнинг ўзига хослиги, бой тасаввур, ҳазил туйғуси, юқори эстетик қадриятларга содиқлик, муаммонинг тафсилотлар даражаси, деб кўрсатади.

Психологик адабиётларда ижодий унумдорлик нафақат ақлий вазифалар сифати, балки шахсий хусусиятлар, ижодий жараённинг турли босқичларида қатнашадиган кўникмаларнинг хусусиятлари билан белгиланади. Шундай қилиб, олий ўқув юртида акмеологик компетентликни такомиллаштиришда ижодкорликнинг намоён бўлишига ҳисса қўшадиган шахсий фазилатларни: қатъийлик, меҳнатсеварлик, фаолликни ривожлантириш керак. Талаба ўз онгида ўрнашган стереотипни енгиб ўтиш керак, унга кўра, ижодкорлик олим, бастакор, рассом, юқори тоифадаги касб эгаларига тегишли. У ижодкорликнинг намоён бўлишида чекловлар йўқлигини ва унинг барчага хослигини тушуниши керак. Ушбу вазиятда К.Рожерс “Боланинг ўртоқлари билан янги ўйин кашф этаётгандаги ҳаракати табиатан ижодийдир”, деб ёзади. Бинобарин, педагогик фанларни ўқитиш жараёни талабаларнинг мавжуд ижодий имкониятларидан фойдаланадиган ва янги имкониятларни очишга ҳисса қўшадиган тарзда тузилиши керак.

Кўпчилик олимлар вазифа тоифасини вазият тушунчаси билан боғлайдилар. “Вазифа” тоифасини ўрганиш, айниқса, педагогикада долзарблик касб этиб, муаммоли таълим назарияси ва амалиёти ривожлана бошлади. Ўқитувчининг асосий вазифаси – ўқувчининг ўз мақсадини ўзи ўрганишга мажбур қилиш. Аммо бу мақсад ўз-ўзидан рўй бермайди, мақсад ривожлантирилиши ва ўқитувчининг ёрдами билан талабанинг ўзи томонидан амалга оширилиши керак. Фаолият мақсадини шакллантиришга олиб келадиган эҳтиёж бўлиши керак. Эҳтиёжнинг ўзи мазмунли таркибга эга эмас, бу нарсага бўлган эҳтиёжнинг ақлий аксидир. Ўқувчи унга ушбу дарсда, айниқса, у учун муҳим бўлган инсон билан мулоқотда бўлишига халақит бераётганини билмаслиги мумкин. Бунда ўқитувчининг вазифаси, биринчидан, бу эҳтиёж, ноқулайлик туйғусини яратиш, иккинчидан, унга ўз фаолияти томонидан йўналтирилиши мумкин бўлган нарсани кўрсатиши мумкин (“мақсадни мақсадга йўналтириш” – А.Леонтьев). Унинг фаолият предметини белгиланг ва шу билан келажакнинг объектив проекцияси сифатида фаолиятнинг мақсадини шакллантиринг, деб айтиб ўтган. [5].

Бўлажак ўқитувчи ўз ҳаёти стратегиясини баркамол қуришдан ташқари, бевосита педагогик жараённи таҳлил қилиш ва лойиҳалаш усуллари пухта билиши, педагогик мақсадларни аниқ белгилаши ва уларни педагогик вазифалар тизимига айлантириши керак. Амалий мақсадларни белгилаш санъати мақсад мазмунини тўлиқ тўлдирадиган вазифаларни аниқлаш қобилиятидан иборат. Агар бу муваффақиятли бўлса, мақсадга эришилади. Агар вазифалар сони етарли бўлмаса, ўқитувчи қанчалик бемалол ҳаракат қилмасин, мақсадга бирон даражада ҳам эришолмайди. Шундай қилиб, ташхис қўйиш ва мақсадларни белгилаш техникасини билмасдан, бўлажак ўқитувчи юқори малакали мутахассис, ўз касбининг устаси сифатида иштирок эта олмайди. Онгли мақсад фаолиятига туртки бериши, инсоннинг барча ижодий кучларини сафарбар этиши ва уни профессионалик чўққисига олиб чиқиши сабабли мақсадларни белгилаш бўлажак ўқитувчи акмеологик компетентлигининг таркибий қисмидир.

Фойдаланган адабиётлар:

1. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. - Москва: Просвещение, 1977.-304 с.
2. Маркова А.К. Психология профессионализма. - Москва, 1996. -308 с.

3.Деркач А.А. Акмеология: личностное и профессиональное развитие человека: Методолого-прикладные основы акмеологического исследования. Кн1.Москва., 2000.-392с

4.Стог Л.И. Осознание студентами педагогического вуза и учителями своего профессионального долга //Формирование личности специалиста в вузе. - Грозный, 1989. - 165 с.